

Könyvtári ajánló és tudományos vállalati
adatbányász szoftver kifejlesztése
mesterséges intelligencián alapuló kereső
támogatásával

2018-1.1.1-MKI-2018-00013 azonosító
számú projekt

Szakmai beszámoló a projekt
eredményeiről

Negentropics Szoftver Zrt.

2020.01.15.

Vezetői összefoglaló	4
Fejlesztés módszertan	5
Automatikus kategorizáló/csoportosító/klaszterező modul	7
Feladata	7
Megvalósítás	7
Példa klaszterezés	9
Egyéb jellemzők	9
Emberi kategorizálást/csoportosítást megvalósító modul	10
Feladata	10
Dokumentum metaadat szerkesztő / tag-elő	11
Entitás felismerő modul	12
Modul célja	12
Felismert entitások	12
Megvalósítás	12
Entitások megjelenítése	12
Egyéb felhasználás	13
Entitás felismerés tanító modul	14
Modul célja	14
Megvalósítás	14
Dokumentum konverziós modul	15
Feladata	15
Komponensei	15
Router	15
Converter	16
Format Analyzer	16
Reader	16
Output Handler	17
Bemeneti formátumok	17
Futási környezet	17
Betöltő modul	18
Feladata	18
További funkciók	18
Forrás formátumok	18
Források	18
Célok	18
Megvalósítás	19

Továbbfejlesztési lehetőségek	19
Szemantikus kereső modul	20
Keresőmotorok működési elvének általános ismertetése	20
Pályázatban használt keresőmotor	21
Szöveg osztályozó modul	23
Technológia leírása	23
Használata	23
Osztály létrehozása	24
Osztályozás	24
Megvalósítás	24
Hierarchikus kategória fa, tag fa szerkesztő modul	26
Statisztika	27

Vezetői összefoglaló

A 2018-1.1.1-MKI-2018-00013 azonosító számú projekt keretén belül megvalósult fejlesztés célja egy olyan nyelvfüggetlen könyvtári ajánló rendszer létrehozása volt, amely a nemzetközi gyakorlatban használt kereső eszközöknél pontosabb találatokat ad a felhasználók számára. Az alkalmazás további előnye - a gyorsaság és nagyobb pontosság mellett -, hogy emberi erőforrás, így idő és költség megtakarítás érhető el a használatával.

A kifejlesztett alkalmazás a dokumentumokat képes számos elterjedt formátumban beolvasni és értelmezni és pontosan működik rossz minőségű, sok karakter hibával rendelkező vagy hibás helyesírással írt szövegeken is.

Az algoritmus kis számításiigénye miatt jelentős energia megtakarítást jelent a felhasználók számára: hatékony, környezetbarát megoldás. A kis számításiigény további előnye, hogy mobil eszközökön is alkalmazható.

Fejlesztés módszertan

A fejlesztés Scrum módszertannak megfelelően történt 2 csapatban valamint három hetes ún. Sprintek alkalmazásával.

A Scrum a hivatalos Scrum útmutató¹ alapján egy olyan keretrendszer, amelynek alkalmazásával a fejlesztő csapatok komplex problémákat tudnak adaptív módon kezelni úgy, hogy közben termelékenyen és kreatívan szállítják le a lehető legértékesebb termékeket.

A Scrum keretrendszer a Scrum Csapatokból, valamint a hozzájuk rendelt szerepekből, eseményekből, munkaanyagokból (artifacts) és szabályokból áll. A keretrendszeren belül minden egyes komponens meghatározott célt szolgál, és mindegyik alapvetően szükséges a Scrum sikeréhez és használatához. A Scrum keretrendszer használatának sajátos technikái, taktikai eltérések lehetnek és a csapatok egyéni döntésén alapul.

A Scrum Csapat a Terméktulajdonosból, Fejlesztőcsapatból és Scrum Mesterből (Scrum Master) áll. A Scrum Csapatok önszerveződők és kereszt-funkcionálisak. Az önszerveződő csapatok döntenek el, hogy milyen módon tudják a legjobban elvégezni a munkát szemben azzal, hogy valaki kívülről irányítaná őket. A kereszt-funkcionális csapatok a munka elvégzéséhez minden szükséges kompetenciával rendelkeznek, és nem függenek olyanoktól, akik nem részei a csapatnak. A csapat modellt a Scrumban a rugalmasság, a kreativitás és a produktivitás optimalizálása érdekében tervezték meg.

A Scrum Csapatok iteratív módon és fokozatos lépésekben (inkrementálisan) szállítják a terméket, maximalizálva a visszajelzés lehetőségét. A "Kész" termék fokozatos leszállításai biztosítják, hogy a termékből mindig elérhető egy jó eséllyel hasznosítható változat.

A fejlesztés során a rendszer elkészítésén két csapat dolgozott:

- Kutató-fejlesztő csapat
- Alkalmazásfejlesztő csapat

A Kutató-fejlesztő csapat feladata az innovatív algoritmusok kutatása, kidolgozása és a kereső/ajánló modulba való beépítése volt. Az alkalmazásfejlesztő csapat pedig lehetővé tette, hogy a Kutató-fejlesztő csapat által létrehozott funkciókat a felhasználók kényelmesen elérhessék, használhassák.

A két csapat a sprintek között önállóan fejlesztett, míg a következő sprint feladatait és az esetleges kereszt-függőségeket a sprintek közbeni rendszeres megbeszéléseken egyeztették. A három hetes sprintek egy ún. demó eseménnyel zárultak ahol a csapatok bemutatták egymásnak és a Termék tulajdonosnak az elkészült új funkciókat.

¹ <https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-HU.pdf>

A fejlesztés során törekedtünk az új üzleti funkciók kezdetben egyszerű módon történő megvalósítására, hogy amennyiben a demó eseményen kiderül, hogy a funkció nem felel meg az esetleges elképzeléseknek minimális idővesztéssel lehessen korrigálni.

Automatikus kategorizáló/csoportosító/klaszterező modul

Feladata

A modul feladata, hogy az ismeretlen tartalmú szöveges dokumentumokat, emberi beavatkozás nélkül csoportokba, kategóriákba rendezze, a szövegek jelentése, témája alapján. A cél, hogy ha bizonyos műfajhoz, nyelvezethez hasonló művet keres valaki akkor az automatikus algoritmus lehetővé tegye a hasonló művek ajánlását emberi beavatkozás nélkül. Az algoritmus előnye, hogy elegendő csupán hasonló művet, műveket a rendszerbe táplálni, a felhasználónak nem szükséges meghatározni, hogy a mű mely paramétereit akarja megragadni a hasonlóság keresés során.

Megvalósítás

Az eljárás alapját saját fejlesztésű szöveg klaszterező algoritmus adja.

A dokumentumok beolvasásra kerülnek, majd az eljárás szavakra bontja őket, és a szövegek jelentéséhez a szavak valószínűségei alapján vektorokat rendel. Az algoritmus egy hierarchikus bottom-up klaszterező, ami átfedő klasztereket készít.

Először a vektorok távolsága alapján kis csoportokat hoz létre, az egymástól kis jelentés távolságban lévő dokumentumokból, majd az így keletkezett csoportokat "új" dokumentumnak tekintve rekurzívan folytatja az eljárást, egészen addig míg az összes csoport össze nem áll egyetlen egy mindent magába foglaló csoporttá. Ez jól követhető a *Fa-struktúra* és *Buborék* ábrákon.

Az algoritmus automatikusan kiválaszt csak a klaszterre jellemző olyan szavakat, ami a többi klasztertől megkülönbözteti. Ezeket a kiválasztott egyedileg jellemző szavakat az *Eredmény* ábrán, és ehhez tartozó felületen láthatjuk.

Az iteratív klaszterezés folyamán bármelyik szinten megállhatunk, attól függően, hogy mekkora, és hány darab csoportra van szükségünk.

Az eredmények CSV formátumban exportálhatóak.

Fa-struktúra ábra.

Eredmény ábra.

Buborék ábra.

Példa klaszterezés

A képernyő ábrák néhány magyar regény klaszterezését mutatják be. A *Fa-struktúra* ábrán látható, ahogy az egymáshoz nagyon közeli Rejtő regényekből készít először csoportokat, majd ezekből a Rejtő klaszterekből hasonlóságaik miatt nagyobb Rejtő klasztereket. Ezen kívül szemlélteti a csoportok átfedő természetét is, például a "Piszkos Fred, a kapitány" című regény két klaszternek is a része lesz a rekurzió első lépése után. A *Buborék* ábrán megfigyelhetjük, ahogy a kis csoportok végül egy nagy csoportá állnak össze, ami tartalmazza az összes regényt. Az *Eredmény* ábrán látható néhány létrejött csoport, azokat alkotó regény file-ok nevei (*DocNames*), és a klaszterre jellemző kiemelt szavak, amik megkülönböztetik a többi azonos szintű klasztertől (*Tags*).

Egyéb jellemzők

A modul számításait végző szerver része Go nyelven került megvalósításra, a felhasználói felület Javascript/HTML/CSS nyelvek felhasználásával.

A klaszterező számítás igénye jelentős $\mathcal{O}(n^3)$, ezért nagy mennyiségű dokumentum kategorizálását csak nagyon sok számítási kapacitás felhasználásával vagy nagyon sok idő alatt képes elvégezni, de tökéletes kiindulópontot jelent/támogatja/segíti az *Emberi kategorizálást végző modult*.

Emberi kategorizálást/csoportosítást megvalósító modul

Feladata

Az előző modulhoz hasonlóan dokumentumok csoportosítása, de nem automatikus módon, hanem emberi közreműködő bevonásával, a csoportosítást végző felhasználó segítségével fél-automata módon.

Használata

Előkészítés

A modul használatához a felhasználó létrehoz egy vagy több kategóriát, ezeket elnevezi, és elhelyezi a kategória/tag fában a *Hierarchikus kategória fa, tag fa szerkesztő modul* segítségével. Ezekhez a kategóriákhoz pár releváns dokumentumot rendel a *Dokumentum metaadat szerkesztő / tag-elő* modullal.

Finomítás

Az előző lépéssel a kategóriák inicializálásra kerültek, ebben a lépésben a modul javaslatot tud adni további, feltehetőleg a kategóriához tartozó dokumentumok listázásával, melyekről a felhasználó eldöntheti, hogy ténylegesen hozzátartozóak-e. Amennyiben úgy dönt, hogy a felajánlott dokumentum megfelel, a dokumentumot a modul hozzárendeli az adott kategóriához. Ez a lépés iteratív módon ismételhető, hiszen az első körös hozzárendelés után a modul pontosabb javaslatokat tud tenni, amiről a felhasználó ismét dönthet, hogy megfelelnek-e, majd az így bővült kategóriához ismét lehet javaslatokat kérni. A finomítás egész addig folytatható, amíg az összes kategóriához tartozó dokumentum hozzárendelésre kerül.

Megvalósítás

A modul más modulokra támaszkodva végzi el a feladatát, az előkészítésben a *Hierarchikus kategória fa, tag fa szerkesztő modul* és a *Dokumentum metaadat szerkesztő / tag-elő modul* vesz részt, a javaslatokat a *Szöveg osztályozó modul* segítségével állít elő, úgy, hogy a kategóriához tartozó dokumentumokat megtanítja a *Szöveg osztályozó modul*-l, ami AI tudásbázist hoz létre ezen dokumentumok tartalmából, és keresést hajt végre az adatbázison a *Szemantikus kereső modul*-l. A keresési eredményből szűrés, rendezés után előáll a kategóriához tartozó javaslati lista.

Dokumentum metaadat szerkesztő / tag-elő

A modul célja, hogy a dokumentumok metaadatait a felhasználók megváltoztathassák, a betöltéskori hiányosságokat pótolják, újabb kategóriákat, tageket rendeljenek hozzájuk. A *Betöltő modul* képes ezeket a metaadatokat a kezdeti adatbázisba a dokumentumok szövegével együtt betölteni, azokat a dokumentumokhoz hozzárendelni.

Pillanatnyi implementációban a rendszer a következő metaadatokat használja:

- A mű azonosítója,
- szerzői,
- címe,
- alcíme(i),
- a hozzárendelt kategóriák (pl.: Library of Congress Classification, ETO, vagy Dewey-féle tizedes osztályozás szerinti rendszerben),
- a hozzárendelt tag-ek (pl.: History, Juvenile literature, 19th century, Children's literature, Study and teaching).
-

Ezen metaadatok köre gyorsan, és egyszerűen bővíthető, adott adatbázishoz, meglévő például könyvtári rendszerhez alkalmazkodva.

Entitás felismerő modul

Modul célja

A legtöbb információkinyerési feladatban nagyon fontos, hogy a számunkra releváns tartalom mely névelemhez, entitáshoz kapcsolódik. Az entitás felismerés azt a célt szolgálja, hogy strukturálatlan szövegben a számunkra fontos neveket, lokációkat, dátumokat, szervezeteket felismerje, ezeket megjelölje, esetleg meta adatként a dokumentumhoz csatolja.

Fontos, hogy a nyelvtechnológiában névelemekként emlegetett kifejezések csoportja egy az egyben nem azonosítható a nyelvészetben tulajdonnevekként emlegetett kifejezések csoportjával. Ennek az az alapvető oka, hogy a nyelvtechnológiai alkalmazások oldalán a névelemek keresésekor legtöbbször nem csupán a klasszikus tulajdonnevek érdekelnek minket, hanem több és más jelölőt is meg kell találnunk. Így például, nem csak egy személynév vagy egy szervezet elnevezése lehet releváns, de esetenként fontos információként kell kezelnünk egy telefonszámot, egy e-mail-címet, kémiai tárgyú szövegekben a különböző képleteket vagy orvosi szövegekben a betegségek elnevezéseit is.

Felismert entitások

A modul pillanatnyilag a következő entitásokat kezeli, de ezek köre a tanító modul segítségével bővíthető:

- Földrajzi helyek
- Cégek/Szervezetek
- Időpontok/Dátumok
- Személynevek

Megvalósítás

Osztályozó technológiánk segítségével működik a modul, a különböző entitás csoportokat osztályokba rendeztük, a Tanító modul és egyéb elérhető adatbázisok segítségével gyűjtött adatokból tanítottuk, és átalakítottuk számításainkat, hogy ne csak az entitás szövege alapján végezzon osztályozást, hanem a környezetében lévő szavakat is vegye figyelembe.

A modul Go nyelven került implementálásra. A megjelenítést végző felület React.js-ben, az adatbázist MongoDB-ben alakítottuk ki.

Entitások megjelenítése

A felhasználóknak megjelennek a felületen az általa kiválasztott entitások, így segítve, hogy a szövegekben gyorsan megtalálják a számukra fontos részeket.

Entitás felismerés tanító modul

Modul célja

Mivel minden entitás felismerő feladat az aktuális projekttől függően más és más, a szótárak, és az azokra építő szabályalapú rendszerek előállítása igen költséges vállalkozás. Megoldást jelenthet, ha gépi tanító adatbázisokat építünk, és ezek alapján megtanítjuk az algoritmusnak felismerni és kezelni a névelemeket a nyers szövegekben. Ezen feladat célja, hogy lehetővé tegyük a felhasználók számára a tanító adatbázisok létrehozását és ezzel lehetővé tegyük a névelemek pontosabb megismerését.

Megvalósítás

Ezeket a tanító adatbázisokat rendszerünkben a felhasználók/operátorok a kereső felületről építhetik, a szövegben kijelölt részeket entitás csoportokhoz (pl.: személynév, cég) rendelhetik (*Entitás felismerés/tanítás ábra* "Learn" menüpontja). Az alkalmazás elmenti a kijelölt részeket, és szöveg környezetét az Entitás Tanító adatbázisba. Amikor elegendő adat összegyűlt egy-egy entitás csoporthoz, akkor ezt az adatbázist a felismerő modulnak át lehet adni, ami bővíti a felismert csoportok körét.

A modul backend-je Go nyelven készült, a frontend React.js-ben. Az Entitás Tanító adatbázis MongoDB-ben került kialakításra.

Dokumentum konverziós modul

Feladata

Különböző formátumú szöveges dokumentumok konvertálása a rendszer többi része számára. A cél, hogy a felhasználó könnyedén egységes formátumba hozhassa a rendszerbe feltöltött dokumentumokat. Ennek érdekében olyan dokumentum formátum konverziós modult hoztunk létre amely képes a legnépszerűbb dokumentum formátumokat egységes formátumba konvertálni, így a rendszerbe azok problémamentesen betölthetők.

Komponensei

A konverziós modul converter és router részből áll. (lásd *Preprocessor Overview ábra*)

Router

Mivel a dokumentum konvertálás időigényes feladat, ezért célszerű a rendelkezésre álló hardware-t maximálisan kihasználni. A router feladata több párhuzamosan futó converter, között a forrás dokumentumok szétosztása. A converter instance-ek egyazon gépen, de cluster-be fűzve különböző gépeken is futhatnak. (lásd *Preprocessor Overview*).

Preprocessor Overview ábra.

Converter

Format Analyzer

Feladata az input dokumentumról megállapítani, hogy milyen formátumú, melyik reader plugin-nel kell a konvertálást végrehajtani. Implementációs javaslat: file parancs, vagy libmagic library használata.

Reader

A reader a különböző konvertáló plugin-ek gyűjtője, konfigurációs állomány alapján tudja melyik fájl formátumhoz melyik plugin-t kell meghívni.

Két szoftver hívásai készültek el, és használhatóak pillanatnyilag Reader plugin-ként:

- LibreOffice SDK (<https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/>)
- Calibre (<https://github.com/kovidgoyal/calibre>)

Output Handler

Feladata a tokenizált szöveg eljuttatása a rendszer többi komponenséhez.

Bemeneti formátumok

Reader plugin-ek elkészítésénél a formátumok prioritási sorrendje a következő volt:

1. Minden lehetséges kódolású szöveges állomány (UTF-8, UTF-16, Latin-2....) (.txt)
2. Microsoft Word 97–2007 (.doc)
3. Microsoft Word Open XML Document (.docx)
4. Microsoft Word 5 / Word 95 (.doc)
5. Portable Document Format 1.7 (.pdf)
6. Open Document Format (text) (.odt)
7. HyperText Markup Language 5 (.html)
8. Rich Text Format 1.9.1 (.rtf)
9. IDPF EPUB (.epub)
10. TeX/LaTeX (.tex)

Ezen kívül számos más formátumot is képes konvertálni.

Futási környezet

A modul C nyelven került implementálásra, a plugin-ek közül a LibreOffice-ra épülő plugin Java futtatási környezetet igényel.

Az elkészült komponensek 64 bites Intel/AMD processzorral (amd64 architektúra) szerelt GNU/Linux (Debian 8+/Ubuntu 14+) szervereken futnak.

Betöltő modul

Feladata

A betöltő modul feladata, hogy a dokumentum konverziós modul által előállított dokumentumokat a rendszerbe betöltse. A betöltő modul a konverziós modul által konvertált fájlok beolvasásán kívül is sokrétű betöltési kapacitást tesz elérhetővé. A modul alkalmas

- json formátumú adatokat,
- szövegfájlokat,
- régi adatbázisban szereplő dokumentumokat,
- MongoDB típusú adatbázisban lévő adatokat,
- HTTP REST API-n hívható dokumentum tárolókban tárolt szöveges dokumentumokat

is rendszereinkbe betölteni.

További funkciók

- Adatok migrálása, transzformálása, szűrése
- Betöltött dokumentumok mennyiségének limitálása
- Az egy körben betöltött dokumentumok számának limitálása

Forrás formátumok

- flat; A dokumentumokat egy szöveges formátumban várja, ahol a különböző dokumentumok elválasztó karakterekkel tagoltan találhatóak (“~~~~~”)
- json; A dokumentumokat meta adatokkal együtt, json formátumban várja
- crawlerdb; a web spiderjeink adatbázis formátuma
- jsonl; a dokumentumokat a szöveg egy-egy sorában json formátumban várja
- wikidump; Wikipedia dump formátum (<https://dumps.wikimedia.org/>)
- direct text; meta adat nélküli szövegeket

Források

A fenti formátumú adatokat a következő adattárolókból képes felolvasni:

- file-ból
- adatbázisból (MongoDB)
- HTTP REST API-n keresztül
- egy könyvtárból (az ott lévő összes file-t felolvassa)

Célok

A modul az adatok betöltését különböző adattárolókba képes elvégezni:

- az alkalmazásaink REST API-ján keresztül (alkalmazás verziótól függő formátumban)
- File-ba (Forrás formátumok szerint)

- adatbázisba (MongoDB)

Megvalósítás

A modul Python nyelven került implementálásra.

Könnyen bővíthető, a meglévő minták alapján egy funkció elkészítésével (`read_item`) teljesen új betöltő készíthető.

Hasonlóan a cél alkalmazás formátumának változása egyszerűen követhető.

Továbbfejlesztési lehetőségek

- Többszálú betöltés megvalósítása, a betöltő rendszer erőforrásainak jobb kihasználása a betöltés gyorsítására
- A félbemaradt betöltés (pl.: hálózati hiba) folytatásának megvalósítása

Szemantikus kereső modul

Keresőmotorok működési elvének általános ismertetése

A szöveges tartalomban történő keresés biztosításához a legelső lépés a szöveges tartalom begyűjtése. Esetünkben ez a tartalom interneten keresztül nyilvános forrásokból érhető el (Project Gutenberg), ekkor a kereső szolgáltatók erre specializált szoftverekkel (web-robot, crawler, spider[1]) gyűjtik be a tartalmakat. A begyűjtött szöveges tartalmat ebben a 'nyers' formában – legalább átmenetileg – tárolják.

A kereshetőség biztosításához a szöveget fel kell dolgozni az alábbiak szerint:

1. Először a nyers szöveg ún. **előkészítésen** esik át, mely során minden olyan elemről (pl. grafikus elemek, jelentéssel nem bíró szavak, stb.) megtisztításra kerül, amely nem releváns a keresés szempontjából. Amennyiben a szöveg formátuma nem megfelelő az adott keresőmotor számára, akkor ebben a lépésben konvertálni is kell azt az elvárt formátumba (pl. UTF-8)

2. A következő lépés a szöveg **dekomponálása**, mely során a szöveg elemeire – szavakra – bontódik, a tárolt szavakhoz egyedi azonosítók társulnak és így kerül mentésre az adatbázisban. Az így létrehozott szótárban minden szó csak egyszer kerül tárolásra.

A szöveg dekomponálásának eredményeképpen az eredeti szövegből tehát egy azonosító sorozat (számsorozat) kerül kialakításra az eredeti szavak sorrendjében és ez is kerül tárolásra. Ebből a tárolt állományból a dekomponált szöveg szavaiból álló szótár megléte nélkül az eredeti szöveg egyáltalán nem, a szótár birtokában is csak részlegesen állítható helyre.

A fenti szövegfeldolgozási lépéseket követően az eredeti szövegre alapvetően már nincs szükség a keresés biztosításához, az törölhető az átmeneti adatbázisból. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy az internetes keresőszolgáltatók – legalább részlegesen – megőrzik ezen szövegeket is, ugyanis ezek hiányában a találatok megjelenítésekor nem tudnának olyan kivonatot a felhasználók rendelkezésére bocsátani, amelyből eldönthetik, hogy mely találat releváns számukra az adott keresés tekintetében.

3. Az 1-2. pontban ismertetett szöveg-előkészítést követően, a keresés biztosítása érdekében szükséges egy ún. **indexelési eljárás** elvégzése is, mely során a keresőmotor az előkészített szöveg jellemzői alapján létrehozza a szöveg indexállományát és elmenti azt a saját index adatbázisában. Ezen lépés végrehajtását követően válik kereshetővé egy adott szöveg.

A keresőmotor a keresések lebonyolításakor kizárólag a saját indexadatbázisán dolgozik (itt végzi a keresést) és ebből állítja elő egy-egy adott keresés találati eredmény listáját. Ez az

eredménylista jellemzően dokumentumazonosítókat (ID lista) tartalmaz, amelyek a találati eredmény dokumentumait (vagy azok tárolt részleteit) és/vagy a dokumentum eredeti helyen történő elérését biztosító hivatkozást (link, URL) tartalmazó tárhelyre mutatnak.

Az index adatbázis folyamatos fenntartása nélkülözhetetlen a jelenlegi keresőmotorok működésének biztosításához. Az ebben tárolt adatokból azonban önmagában nem állítható helyre az eredeti szöveg.

Pályázatban használt keresőmotor

Az alábbiakban **a jelen pályázatban használt, és továbbfejlesztett keresőmotor jellemzőit** ismertetjük:

Alapvetően a fejlesztett keresőrendszer a fentiek szerint ismertetett módon működik. Jelentős különbséget jelent azonban az elterjedt technológiákkal szemben, hogy az érintett keresőmotor a szövegek jellegzetességeinek elemzéséhez (indexelés) jellemzőket is figyelembe vesz. Ebből következően a keresések során a keresőmotor nem csak a keresőszöveggént megadott szavak meglétét vizsgálja, hanem képes elemezni az indexelt szövegek és a keresőszöveg értelmét és ennek megfelelően kiválasztani az adott keresőszöveghez legjobban illeszkedő találati dokumentumokat.

Technológiánk egyesíti a természetes nyelvek ismert matematikai modelljeinek kissé módosított verzióit, a széles körben alkalmazott módszereket és az NLP területén újonnan feltalált saját algoritmusainkat. Az erre a modellre épülő alkalmazás **„megtanulja megérteni” a szövegeket**, tartalmuk alapján **képes azokat értékelni, csoportosítani, felismerni a hasonlóságokat vagy hasonló tartalommal rendelkező szövegeket keresni**. Ez egyszerű és könnyen tanítható, alacsony számítási kapacitást igényel.

Az alkalmazás lényege egy **szemantikus NLP keresési technológia**, amely különböző szemantikai keresési algoritmusokat használ. A keresett kifejezés hossza egy szótól a rendkívül hosszú szövegekig változhat. Csak a dokumentumok szövegét használja fel keresés során, **metaadatok nélkül**. Ezért a metaadatok (például a webhely / oldal látogatói száma, metatag-ek stb.) nem befolyásolják a keresési eredmények **relevanciáját**, csak **a tartalom alapján ad releváns találatot**. **Nyelvfüggetlen**, külső adatbázisokat (például WordNet, szövektorok) nem használ - tehát tudása csak a betöltött dokumentumoktól függ.

Nem szükséges hosszú feldolgozási idő új dokumentumok hozzáadása esetén, azok szinte azonnal (valós időben) kereshetők lesznek.

A legfontosabb tulajdonság, amiben technológiánk felülmúlja a versenytársakat:

A szemantikus keresőmotor-technológiánk - a gépi tanulással támogatott kereséssel - rendkívül pontos és releváns találati listákat eredményez.

A piacon jelen lévő technológiák a neurális hálós keresést alkalmazzák. A neurális hálós technológia jelentős nehézségeket vonultat fel, ha keresésre kell használni, és real time eredményeket akarunk. A kereső esetünkben a „query” alapján tanul, ezt a tanulást neurális hálóval real time megcsinálni nagyon lassú, illetve sokszorosa az erőforrás igény, ami szintén

nehézséget okoz. A query alapján történő tanulásra azért van szükség, mert így lehet alkalmazni olyan esetekben a keresőt, ami pl. Az új könyvek tartalmának osztályozását, vagy egy könyvajánló/kritika azonnali bekategorizálását kiszolgálja. A szűk keresztmetszet az idő és a sebesség, ami alatt egy adott keresést végig kell futtatni a meglévő infrastruktúrán.

Neurális háló esetén használatos módszer, hogy előre betanítják a kereső osztályokat, mert egy tanulás néhány napot is tarthat. Ekkor már nem gond a real time keresés az adatbázisban, de egy könyves kereső esetén akár napi tízezer új dokumentum is érkezik az adatbázisba, ahol minden esetben felmerül az ismételt betanítás kérdése.

A mi megoldásunk, azaz a hibrid-keresés lényege, hogy több megközelítést tartalmaz arra, hogy mire gondolhat a felhasználó (több tudati célt fogalmaz meg; sokszor még a felhasználó sem tudja, hogy mire gondol pontosan, csak elkezd egy témát feltérképezni; tudatosodási probléma). A több algoritmus miatt több felhasználói célnak megfelelő vegyes listát tudunk előállítani. A kattintások alapján mi pontosan tudjuk, hogy melyik algoritmus adja ki legelőrébb az adott találatot, így azt, hogy pontosan mire gondol az adott ember.

Az algoritmusaink pontos működését szabadalmi okok miatt nem írhatjuk le.

Összefoglalva: a piacon jelen lévő technológiák, keresők segítségével nem, vagy nagyon nehezen lehet megvalósítani azt a célt, hogy szemantikus kereső a felhasználó szempontjából több megközelítés szerinti választ adjon.

Dokumentum ajánlás

Ezek az eltérő megközelítések felhasználhatóak könyveknél és egyéb dokumentumoknál különböző fókuszú ajánlások létrehozására:

- [Hasonló témájú dokumentumok](#)
- [Hasonló méretű és szövegezésű dokumentumok](#)
- [Méretfüggetlen hasonló szövegezésű dokumentumok](#)

Szöveg osztályozó modul

A szöveg osztályozó modul a szöveg osztályozási feladatokat egy betanítás után tudja elvégezni, más eszközökhöz képest a betanítás annyira le lett egyszerűsítve, hogy nem kell "Machine learning specialists"-nak, vagy "Data Scientist"-nek lenni, ahhoz, hogy a feladathoz szükséges osztályok rendszerét létrehozza. Elegendő, hogy a saját szakterületének, vagy érdeklődési körének megfelelően művelt felhasználó legyen, értse mit jelent egy adott fogalom. A többi piacon lévő megoldás esetében viszont elkerülhetetlen az AI specialista bevonása a betanításra vonatkozóan. Egy adott téma tekintetében többet adunk, mint ami adott esetben tag-ekkel leírható. Egy könyv összefoglalója alapján történő keresés kétszer olyan releváns találatot ad esetünkben, mint egy tag-ekkel ellátott szűrő esetén, és felhasználói szinten, sokkal rövidebb idő alatt betanítható. A negatív tanítás tag-ekkel ismereteink szerint nem, vagy nagyon nehezen elvégezhető.

Elértük tehát, hogy emberi fogalmakat vagyunk képesek betanítani a rendszernek, ami egy idő után még adatbázis szintjén is megfelelő értéket képvisel, és egy adott könyv tartalmát ezen fogalom szerint képes osztályozni.

Technológia leírása

Olyan mesterséges intelligenciát felhasználó szoftver modult fejlesztettünk, amely könyvekből, leírásokból a megfelelő algoritmusok használatával tanul. A tanulás azt jelenti, hogy a könyvek, könyvrészletek és leírások (felhasználó által szabadon beírt szöveg vagy beillesztett szövegrészlet) által tartalmazott szavakból statisztikát készít. Az osztályozó modul ezen statisztikák által képzett tudásbázist testesíti meg.

Az AI tudásbázisa (szavak és statisztikák összessége) elkülönül egymástól, azaz a modulban létrehozott osztályok külön-külön értelmezhetőek. Ez a kereső motortól független osztályozott tudásbázis alkalmas arra, hogy a keresővel kapcsolatot létesítsen, átadja a megtanult osztályokat.

A keresőmotor a betanított osztályokkal képes az adatbázisában tárolt összes könyvet végig osztályozni, és az eredményt visszaadni.

Jelenleg több mint 43 ezer könyv között tudunk keresni használva a betanított osztályokat.

Használata

Osztály létrehozása

Az osztály létrehozása után a Felhasználó tanítja be az egyes osztályoknak megfelelő kategóriákat. Az osztály/osztályozó nem tárolja, nem tartalmazza, és nem használja fel a kereséshez az eredeti gondolatot, könyvet vagy szöveg részletet. Ennek az az oka, hogy a szavak és a szavakhoz tartozó statisztika kerül csak tárolásra, azaz az osztályozó nem a művet tanulja meg valójában, hanem azt feldolgozva tudásbázist épít. Például, ha érdekel minket az Egyiptomi piramisok témája, csak keressünk egy, a témát leíró könyvet – vagy bemásolunk a keresőablakba egy internetről választott cikket -, és jelöljük ki azt a részt, amellyel keresni szeretnénk. Pl. ha a szövegrészletben megtaláljuk a fáraók rövid történetét, ezt a szövegrészletet átmásoljuk a Felfedezés felület keresőmezőjébe, és az eredmények relevancia szerint csökkenő sorrendben megjelennek. Az itt kapott eredményeket használjuk fel az egyes témakörök, osztályok tanításhoz. A tanítás gomb megnyomásával átvezetjük a szövegeket a témakör tanító felületére.

Először létrehozzuk és elnevezzük az osztályt, majd hozzáadunk egy rövid leírást, hogy a többi felhasználó jobban megértse annak témáját, célját. Ezzel a témakörrel képesek akarunk lenni megjeleníteni a piramisokkal, Egyiptommal kapcsolatos könyveket - kivéve a Közép-Amerikai piramisok témakörét. Megnyitjuk az első szövegrészletet, elolvassuk azt, és látjuk, hogy csak egy bekezdés szól a piramisokról, tehát ezzel a bekezdéssel folytatjuk az osztály oktatását. Megnyitjuk a második szövegrészletet, elolvassuk azt, és négy bekezdést látunk Egyiptomról, tehát ezekkel a bekezdésekkel is tanítunk tovább. Megnyitjuk a következő szövegrészletet, elolvassuk, látjuk, hogy az egész cikk a piramisokról szól, tehát a zöld fej megnyomásával tanítjuk az osztályunkat a teljes cikkel. Megnyitjuk a következő szövegrészletet, ahol láthatjuk, hogy az, a Mexikói piramisokról szól, nem pedig az Egyiptomiakról. Megtaníthatjuk az osztályt, hogy hagyja figyelmen kívül az ilyen tartalmú cikkeket, a piros fej megnyomásával, ez a negatív tanítás. Ezzel az osztály tartalmazza az egyiptomi piramisok leírását, figyelmen kívül hagyva a Közép-Amerikai piramisokat.

Osztályozás

A betanított osztályunkkal a keresőmotorok segítségével a Felfedezés felületen elvégezhetjük az osztályozást, eredményként a releváns könyvek a relevancia sorrendjében (az osztályhoz tartozás sorrendjében) jelennek meg.

Megvalósítás

Architekturális szempontból a keresőmotor és az alkalmazás különböző funkcióit megvalósító részegységek különálló modulokban kerültek megvalósításra. Az egyes modulok önállóan is működőképeseek, egymással REST API hívásokon keresztül kommunikálnak.

Az alkalmazás teljes egészében multi-konténeres Docker környezetben üzemel. Minden egyes funkcionális modul önálló Docker konténerben fut. A rendszerben található konténerek

együttműködése pedig virtuális belső hálózatba szervezve, Docker Compose felügyelete mellett biztosított.

A fenti Docker környezet futtatásához erre alkalmas Linux környezet biztosítása szükséges (https://success.docker.com/article/Compatibility_Matrix).

A funkcionális modulok REST API interfészei a konténeres belső virtuális hálózatán kívülről nem érhetők el. A rendszert a hálózat felőli (LAN/WAN) kéréseket kizárólag a https kiszolgáló (NGINX) szerver 443-as portján keresztül fogad.

A funkcionális modulok megvalósításához minden esetben az adott feladathoz legjobban illeszkedő technológiát választottuk ki, az alábbiak szerint:

- Keresés és kliensoldali kiszolgálás
 - Web-alkalmazás szerver – Go
 - Adatbázis – MongoDB
- Kliensoldal
 - JS alapokon REACT + REDUX
 - https csatornán keresztüli kommunikációval
 - JWT (JSON Web Token) token alapú autentikáció

Hierarchikus kategória fa, tag fa szerkesztő modul

Modul célja

A modul célja, hogy az adott adatbázishoz, könyvtári rendszerhez alkalmazkodva lehessen kategória és tag osztályozásokat létrehozni, azokat hierarchiába rendezni.

Célja, hogy az elterjedt osztályozási rendszerek könnyen kialakíthatóak legyen, úgy mint a

- Library of Congress Classification
- Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO)
- Dewey-féle tizedes osztályozás.

Ezek, és egyéb osztályozási rendszerek is leírhatóak fa struktúra segítségével, így ez a modul széles körben használható.

Használata

A fa struktúra elemeinek nevét és kódját a felhasználó átnevezheti, módosíthatja, a fa struktúrához új elemeket (kategóriát vagy tag-et) adhat, azokat törölheti, átmozgathatja más faelem alá, de akár egész részfákon is elvégezheti a törlés, mozgatás műveletét.

A modul a háttérben elvégzi az adatbázis karbantartását, a módosított kategória illetve tag elemekkel rendelkező dokumentumok meta adatait szinkronban tartva.

Statisztika

A modul készítés/tesztelés alatt van, január 15.-ére fejeződik be a tesztelés.

Kereséshez kapcsolódó pontosság és teljesség statisztika

A szemantikus keresőrendszerek működésében a legnagyobb kihívást jelentő feladat, hogy egy-egy adott keresés eredményében szét tudjuk választani a keresés szempontjából releváns és nem releváns találatokat. A keresőmotor minden egyes keresési eredményhez ún. relevanciaértéket rendel hozzá. Ez a relevanciaérték keresésenként eltérő és fontos tényező, hogy relevanciaértéket a rossz találatok is kapnak. Abban az esetben, ha egy adott keresési kifejezésre, pl. egyetlen megfelelő dokumentum sem található az adatbázisban, akkor is lesznek találatok és ennek következtében már a legmagasabb relevanciaértékű találat sem lesz megfelelő.

A releváns és nem releváns találatok szétválogatásában alapvetően kétféle, egymásnak némileg ellentmondó szempontnak kell egyidőben megfelelni:

- Teljesség – azaz a találati eredménylista minden (a lehető legtöbb) releváns találatot tartalmazzon.
- Pontosság – azaz a találati eredménylista csak releváns találatokat tartalmazzon (lehető legkevesebb legyen a visszaadott nem releváns találatok száma).

A fenti szempontokat szem előtt tartva a találatok szétválogatásához keresésenként meg kell határozni egy relevancia-küszöbértéket, amellyel a nem releváns találatok kiszűrhetők az eredménylistából. A küszöbérték melletti eredmények kiértékelésére négy osztályt hoztunk létre az alábbiak szerint:

- True +: a küszöbérték feletti relevanciaértékkel rendelkező jó találatok,
- True -: a küszöbérték alatti relevanciaértékkel rendelkező jó találatok,
- Fals +: a küszöbérték feletti relevanciaértékkel rendelkező rossz találatok,
- Fals -: a küszöbérték alatti relevanciaértékkel rendelkező rossz találatok.

Mindezeknek megfelelően a küszöbérték meghatározásában legfontosabb szempont a True - és a Fals + találatok számának minimalizálása.

A statisztikai elemzések elvégzéséhez az alkalmazás keretrendszerében lefejlesztésre került egy ún. tesztelőmodul, amely ugyan semmilyen szerepet nem játszik az alkalmazás üzleti funkcióinak megvalósításában, viszont nélkülözhetetlen adatokat szolgáltat a fentiekben ismertetett probléma megoldásához. Mindezek mellett fontos támogatást nyújt a statisztikai elemzések alapján megszületett eredmények rendszerbe történő visszatanításához, így a küszöbérték-számítás pontosságának növeléséhez. A tesztelőmodul képes automatikusan lefuttatni előre meghatározott teszteseteket minden rendelkezésre álló keresési algoritmussal és ezek eredményeit táblázatos formában (Excel és Google sheet) exportálni és importálni. Az automatikus tesztfuttatások eredményeinek manuális kiértékelését követően az eredmények visszatölthetők az alkalmazásba, amely képes elvégezni a szükséges statisztikai elemzéseket és megjeleníteni ezek eredményeit mind táblázatos, mind grafikus formátumban. Ezen a módon visszamérhető a rendszerben elvégzett tanítás eredményessége (teljesség és pontosság növekedése), valamint tesztelhetővé válik a keresőmotor folyamatos fejlesztésének, újítások bevezetésének hatása is.

A tesztfuttatások találmalmazain belül különböző statisztikai mutatók alkalmazásával lehet közelíteni azt a küszöbérték-tartományt, amely alkalmazásával az optimális állapot felé lehet közelíteni a találati teljesség és pontosság elérését.

Statisztikai elemzések eredményei a megfelelő küszöbérték-tartomány meghatározására (export)

A meghatározott küszöbérték-tartomány megfelelőségének ellenőrzése elvégezhető az automatikus tesztfuttatások eredményein.

A releváns és nem releváns találatok eloszlása egy adott küszöbérték-tartomány alkalmazásával[1]

Miután az egyes statisztikai módszerek (statisztikai mutatók) érzékenysége jellegükből fakadóan más és már területekre terjed ki a teljesség és pontosság dimenziói által meghatározott mátrixban, ezért a megfelelő eredmények eléréséhez több mutató egyidejű összevetése is szükséges

[1] A grafikon Y tengelyén a találatok relevanciaértéke, az X tengelyén a találati rang került ábrázolásra..

21. ábra: Találati eredmények relevancia érték-eloszlásának vizsgálata (normál eloszláshoz viszonyítottn)

Szó statisztika modul

A modul segítségével dokumentumról, kategóriáról, tag-ek tartalmáról kaphatunk szó statisztikákat:

- szó előfordulása
- az előfordulási gyakoriság/valószínűség
- a szó információs értéke

Ezekkel az értékekkel vizsgálhatóak a kategóriák, tag-ek

- szemantikai térben való elhelyezkedése,
- egymáshoz mért viszonyaik,
- megállapítható a kategória vagy tag szempontjából lényeges szavak halmaza.

A statisztikákat Excel formátumba menthetjük.